

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

XOTIN-QIZLARDA TAZYIQ VA TAJOVUZGA QARSHI DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANISHNING TARIXIY ASOSLARI

Uktamova Umida Sunatullaevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi.

Annatsiya: Maqolada xotin-qizlarni tarixda ham duch kelgan oiladagi zo'ravonlik va uning sabablari, zo'ravonlikning oqibatlari, ichki zo'ravonlikni, ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishi jarayonida davom etadigan zo'ravonlik oqibatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Qur'on karim, tavrot, tazyiq, tajovuz, zo'ravonlik, hurlik, gender tenglik, urf-odat, sivilizatsiya.

THE HISTORICAL BASIS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE WORLDVIEW AGAINST PRESSURE AND VIOLENCE AGAINST WOMEN

Uktamova Umida Sunatullaevna

Teacher of Jizzakh State Pedagogical University

Annotation: The article discusses domestic violence and its causes, the consequences of violence, domestic violence, and the consequences of violence that continue during the transition of socio-historical processes from one stage to another.

Key words: Holy Quran, Torah, oppression, aggression, violence, dignity, gender equality, tradition, civilization.

Ayollar masalasi jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, millatlar, davlatlar, madaniyat va sivilizatsiyalar bilan uzviy aloqada. Bu masalaning yuzaga kelishi, rivojlanishi ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishi bilan ham bog'liqdir. Olimlar ayollar masalasini jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq ravishda tahlil qilish natijasida kishilarning ijtimoiy birligi, jamiyat bo'lib yashashi uchun zarur bo'lgan oila, urf-odat, madaniyat, xalqaro va sivilizatsiyalararo munosabatlar, din, mehnat va jamoat tashkilotlariga uyushish katta ahamiyat kasb etishini ilmiy ifodalaganlar. Gender g'oyasigacha o'tish evolyusiyasi mobaynida quyidagi ijtimoiy-tarixiy bosqichlar bosib o'tildi. Mazkur bosqichlar to'rt tasnifiy xususiyatlarga ega bo'lib, ular quyidagilardir.

Diniy konfessional taqiq tizimi amal qilgan. Tarixiy manbalar aynan ayolni insoniyat madaniyatining asoschisi deb atashadi. Haqiqatan ham mehnatning ibtidoiy jamoa tuzumida taqsimlanishiga qarab erkaklar ov qiluvchilar, ayollar esa hosil yig'uvchilar vazifasini bajarganlar. Faqat ayolgina yerdan to'yimli o'simlik ildizlarini, inlardan mayda jonivorlarni, hashoratlar lichinkasini qazib olish bilan mashg'ul bo'lgan. Rivoyatlarda olovni kashf etganlar erkaklar timsolida uchraydi. Ayollar olovning xususiyatlarini o'rganish, uni turmushda qo'llash, uyni isitish, ovqat tayyorlash kabi zarurlarni bajarganlari haqida hikoya qilinadi. Kiyim-kechak va oyoq kiyimlarini ham ayollar kashf etishgan¹

Ona urug'i davrida ayollarning mavqei yuqori bo'lgan. Ayol asosiy ishlab chiqaruvchi kuch, ro'zg'orni muhofaza qiluvchi, bola tarbiyalab, avlodning ko'payishini ta'minlovchi zot hisoblangan. Bu esa unga urug', qabila hayotida yetakchilik qilish imkonini bergan. Urug'-aymoqchilik davri ma'budalari ayollar timsolida tasvirlangan, qabilani boshqarish, aybdorlarni jazolash, hatto boshqa qabilalar ustiga qo'shin tortish ham ayollar ixtiyorida bo'lgan. Ijtimoiy huquqiy nuqtai nazardan bu davrni ilmiy adabiyotlarda "ayol huquqi" xukmron bo'lgan davr deb atashadi. L. Morgan, F. Engels, G. Ploss, E. Teylor asarlarida ona urug'i davri (matriarxat)da ijtimoiy-huquqiy va siyosiy masalalar ayollar qo'lida bo'lganiga ko'plab misollar keltiriladi.

"Qadimgi Hindistonda ayol turmush qurish, meros va boshqa hech qanday huquqqa ega emasdi. U nopok tamoyilga, zaif fe'lga, yomon axloqqa ega deb hisoblanib, Manu III qonuni uni bolaligida otasiga, yoshligida eriga, erining vafotidan so'ng o'g'liga yoki erining qarindoshlaridan bir erkakka qaram bo'lmoqqa majbur etardi. Hatto ba'zi joylarda eri o'lgach, ayolga yashash taqiqlanardi. Marhum eri bilan uni tiriklayin yoqib yuborish an'anasi ham paydo bo'ldi.

Islomga qadar ayrim arab mamlakatlarida oilada qiz farzand tug'lsa, fojea alomati deb qaralgan, shu bois, uni tiriklayin ko'mishgan. Bu odat vahshiylik hisoblanmas, aksincha, ayollarni bunday xo'rlash odatga aylangan edi. Islomda esa ayol va bolalarni o'ldirish man etilgan. Qur'oni Karimda shunday deyiladi: "(Ey insonlar), bolalaringizni qashshoqlikdan qo'rqib o'ldirmangiz, ularga ham, sizlarga ham Biz rizq berurmiz. Ularni o'ldirish, shubhasiz, katta xatodir" ("Al-Isro", 31)².

Johiliyat davrida, ya'ni Islomgacha Arabiston yarim oroli aholisi o'rtasida ayolning hech qanday o'rni ham, qadr-qimmatini ham yo'q edi. Bu holat farzandning tug'ilishidan boshlanardi. Oilada o'g'il bola dunyoga kelsa,

¹ Қаранг: Холматова М. Жамиятда аёлларнинг ўрни (тарихий-фалсафий таҳлил). /Экология ва аёл. Фарғона. 2001. 109-110 бетлар

² Гулшода Ўразалиева. Гендер ва аёллар ҳуқуқий маданияти. Тошкент – 2009

sevinishar, xursandchiliklar qilishar, qiz tug'lsa esa oilada motamsarolik hukm surib, tezda farzandni yo'qotish payiga tushishar edi. Ayolning eri oldidagi qadri erining molichalik emasdi. Johiliyat zamonida arab erkaklari ayol bilan bir xonada o'tirishmas, birga ovqatlanmasdilar. U davrda arablar uch narsada: otda, ayolda, uyda xosiyat yo'q, deb ishonishardi³.

O'tmish zamonlarda ayollarni kamsitish jamiyat turmush tarzi uchun odatiy hol bo'lib kelgan. Bunday holatni ba'zi huquqiy odat va normalar orqali asoslashga harakat qilingan. Masalan, Mesopotamiya va unga yaqin hududlarda shumer huquqiga ko'ra, bir ayol eriga: "Sen mening erim emassan" desa, ya'ni ajrashmoqni istasa, u ayol daryoga tashlanib o'ldirilardi. Faqat erkak xotiniga: "Sen mening xotim emassan" deydigan bo'lsa, erkak unga bir miqdor kumush pul berishi lozim edi. Albatta, bunday adolatsizliklar ayollar ma'naviy-ruhiy holatiga kuchli ta'sir etmay qolmaydi. Shuning uchun ham ayollar har qanday zo'ravonlik va adolatsizliklarga sabr-toqat bilan yashashga majbur bo'lganlar. Manbalarda aytilishicha, agar bir erkak ayolning homilasini tushirishga majbur etishi natijasida u ayol o'lsa, o'sha erkakning qizi o'linga mahkum etilardi. Ayolga muqobil erkak esa o'ldirilmaydi, ayolga muqobil ayol, hur erkakka muqobil hur erkak, qulga muqobil qul o'ldirilardi. Bu huquqqa ko'ra, birovning jinoyati boshqaga ko'chirilmoqda. Aybdor, jinoyatchi erkak o'rniga ma'sum bir qiz o'ldirilmoqda.

Qadimgi Yunonistonda ham ayollarning ahvoli ayanchli edi. Ayollarga bozordagi bir buyumday munosabat qilinar edi. Ular hech qanday huquq va erkinliklarga ega emas edilar, lekin ayollarga oldiga qat'iy burchlar qo'yilgan. Unga ko'ra, ular butun umri davomida erkakning buyrug'iga itoat etish, uning xohlagan istaklarini bajarishga majbur edilar. Ayol umrbod bir erkakning ixtiyorida bo'lib, hayot-mamoti o'sha erkakka topshirilardi. O'sha erkak istagan ayoliga er sifatida o'z xohishini taklif etar va ayolni zo'r lab o'z tasarrufiga olardi. Barcha mol-mulk erkakning ixtiyorida bo'lgan. Uning roziligisiz ayol hech bir tasarruf huquqiga ega emas edi. Ajralish ishlarida er mutloq haq xisoblanardi. Ba'zi bir hollardagina ayol ham ajralish istagini bildirar edi. Bunday hollarda ayol boshiga adolatsiz bo'xtonlar yog'ilardi. Spartaliklar esa ayolga ba'zi bir madaniy haq-huquqlar bergandilar⁴

Qadimgi Yunonistonda savdo - sotiqning rivojlanishi oqibatida mamlakatga katta mablag' oqib kela boshladi. Buning natijasi o'laroq Yunonistonga sharqona dabdaba, hashamat kirib kela boshladi. Geterizmning kirib kelishi esa oilaning va ayollarning mavqeini birmuncha pasayishiga olib keldi. Aslida, yunon qizlari har doim o'z onasi yonida bo'lar, balog'at yoshiga

³ Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (660-1258). М.: 1986. С.13.

⁴ Маткаримова Г. Аёл ҳуқуқлари. Т.: 2001. -24 б.

yetmay erga berilar va qolgan umrini erining uyida farzand tarbiyasiga va uy - ro'zg'or yumushlariga bag'ishlar edi.

Qadimgi yahudiylarda ham ayollarga munosabat yuqorida aytilganlardan farq qilmas edi. Ular qiz bolaga qulga qaraganday qarashardi. Otasi uni sotish huquqiga ega bo'lgan. Otasining o'g'il farzandi bo'lmagandagina qizi meros olish huquqiga ega bo'lishi mumkin edi. Ajralish huquqiga faqat erkak kishi ega edi. Yahudiylarning fikricha, Momo Havo hazrati Odamni yo'ldan ozdirib, jannatdan haydalinigiga sabab bo'lganligi uchun ham ayol tavqi la'natga hukm qilingan. Ular ayolga tubanlik manbai sifatida nafrat bilan qarashardi. Xiyonatda ayblangan ayollarni esa toshbo'ron qilib o'ldirishgan yoki tiriklayin yerga ko'mishgan. Jumladan, Tavrotda ayol o'limdan achchiqdir (yomondir), Alloh nazdida yaxshi kishi xotinidan qutulgan odamdir, ayollar orasida yaxshisini topolmadim, degan fikr bildirilgan.⁵

Ayniqsa, ajrashgan ayolning turmushi juda nochor ahvolda bo'lgan, eri uni qiynalsin deb boshqasiga turmushga chiqishiga to'sqinlik qilar, tinimsiz haqoratlar edi. Shuning uchun idda muddati tugaydigan vaqtda uni yana nikohiga olar va takror qo'yardi. Qabul qilingan idda muddati bir yil bo'lgani uchun, ajrashish cho'zilib ketardi. Er bu holni uch bor takrorlay olardi. Erning o'limidan so'ng esa ayollar bir yil matom tutishardi va bir yil idda kutishardi. Cho'ldagi badaviylar johiliyat davrida bir oz ayolni hurmatlashar, shahardagi madaniy hayotda esa tamoman aksi edi. Makkaga nisbatan Madinada ayollarning ahvoli yaxshiroq edi. Bu davrda qurayshlar uy boshqarishda ayollarga ba'zi huquklarni berganlar. Ammo erkaklar hech qanday istisnosiz xohlaganlaricha uylana olardilar. Quraysh va Hind kabi ba'zi qabilalarda qiz bolalarni tiriklayin ko'mib yuborish odati bor edi. Bu ishni ular qiz bola baribir oilaga yaxshilik keltirmaydi deb o'ylab amalga oshirar edilar. Ko'chmanchi arablar ayrim yashab qolgan qizlariga og'ir ishlarni qildirar, tinimsiz haqoratlar edilar. Ba'zan esa olti yoshlarga kirganda, uni yasantirib, "Qarindoshlarimiznikiga olib boraman", deb cho'lda avvaldan hozirlangan chuqurga tashlab, ustidan tuproq tortib yuborishardi. Ba'zi rivoyatlarda aytilishicha, homilador ayollarni chuqurga tushirib tug'dirishar, agar tug'ilgan farzand qiz bola bo'lsa, uni o'sha zahoti chuqurga ko'mib kelishardi. Johiliyat davrida erkaklar oldida ayollarning hech qanday ahamiyati yo'q edi. Turmushga berish davrida ham ota qizining istagini hisobga olmay, yoshiga e'tibor ham qilmasdan, xohlaganiga turmushga berib yuborardi. Uylanadigan erkakning otasi yoki yaqin qarindoshi qizning otasidan uni so'ragani borardi va bu ishga "xitba" deyilardi. Qiz uzatiladigan bo'lsa, bir

⁵ Культура древнего Рима. Т.1. – М.: Наука. – С. 140-41

mahr tayinlanar, shundan keyin turmush qurilardi. Arablarda yana bundan boshqa bir talay botil va chirkin nikoh shakllari uchrardi⁶.

Qadimgi Afinadagi ayollarning mavqei hozirgi holatdan sezilarli darajada farq qilar edi. Olimlar o'sha kunlarda ayollar hayoti haqida turli fojialar, komediyalar va antik davrning ritorik asarlaridan, shuningdek arxeologik topilmalar — epigraflar va kulolchilik asarlaridan ma'lumot olishgan.

Ayni shu masalada so'z yuritilganda hayolimga doimo bitta jumlar kelaveradi. Bu fikr qachon va kim tomondan aytilgan, kitobda o'qidimmi yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdimmi bunisi yodimda yo'q. Ammo, ushbu so'zlar jon jonimga, qon qonimga singib, jo bo'lib ketgan hamda hayot yo'limda menga dastur ul – amal bo'lmoqda. Mana o'sha so'zlar: “Ayol ojiza emasdir, ayol mo'jizadir. Men ayolman ojiza ekanman deb emas, men ayolman mo'jiza ekanman deb, har bir holatdan chiqishni o'rganishingiz shart. O'zingiz hamda kelajagingiz uchun ...” Qani endi jamiyatimizdagi barcha talaba qizlarning ongiga shu g'oyalar singsa, dunyoqarashlari chiroyli tarzda shakllansa, ijtimoiy muhitdagi boshqa ayollar fikri-yu zikrida doimo aks etib tursa, o'z haq – huquqlarini himoya qila olganda nur ustiga a'lo nur bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Qarang: Xolmatova M. Jamiyatda ayollarning o'rni (tarixiy-falsafiy tahlil). /Ekologiya va ayol. Farg'ona. 2001. 109-110 betlar
2. Gulshoda O'razalieva. Gender va ayollar huquqiy madaniyati. Toshkent – 2009
3. Gryunebaum G.E. Klassicheskiy islam. Ocherk istorii (660-1258). M.: 1986. S.13.
4. Matkarimova G. Ayol huquqlari. T.: 2001. -24 b.
5. Kultura drevnego Rima. T.1. – M.: Nauka. – S. 140-41
6. Usacheva N. Женщина: yee status, sudba i obraz mirovoy kulture. – Алматы., Гылым, 1994, s. 137
7. Azimov A. Islom va hozirgi zamon.-T.:O'zbekiston.1991,-5 b.

⁶ Азимов А. Ислам ва ҳозирги замон.-Т.:Ўзбекистон.1991,-5 б.